

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**Oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligida buyrak faoliyatini
buzilishi xavf omillarini aniqlash**

Abdullayeva Shahnoza Muxammadovna

ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI

TALABASI LABORATORIYA ISHI-70910601 MUTAXASSISLIGI 2-KURS

MAGISTRI

Annotatsiya. Ushbu maqola oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalliklari (gastrit, peptik yara) hamda surunkali buyrak kasalligi (CKD) orasidagi komorbidliklarni laborator diagnostika va klinik nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Maqolada, bu ikki kasallikning o'zaro aloqasi va ularning tashxisida yuzaga keladigan murakkabliklar, shu jumladan, nonsteroid yallig'lanishga qarshi dorilar (NSAID) va gipertoniya kabi omillarning ta'siri ko'rib chiqiladi. Oshqozon-ichak tizimi va buyrak funksiyasini baholashda qo'llaniladigan diagnostik metodlar muhokama qilinadi. Jumladan, endoskopiya, serologik tahlillar, urinaliz va buyrak funksiyasini o'lchash usullari muhokama qilinadi. Shuningdek, oshqozon-ichak yaralari va nefropatiyalar komorbidligini aniqlashda diagnostik nuqtai nazaridan e'tiborli jihatlar, bemorning holatiga qarab, laborator tekshiruvlar va klinik simptomlarni to'g'ri baholashning ahamiyati ta'kidlanadi. Maqola, oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalliklari hamda nefropatiyalar bilan og'rikan bemorlarning samarali tashxisi va davolashda laborator tekshiruvlarning o'ziga xos jihatlarini yoritadi.

Kalit so'zlar: Oshqozon, o'n ikki barmoqli ichak yara kasalliklari, nefropatiyalar, peptik yara kasalligi, surunkali buyrak kasalligi, NSAID, proton pompa ingibitorlari, gastrointestinal qon ketish.

**Identification of risk factors for renal dysfunction in gastric and duodenal
ulcer disease**

Abdullayeva Shahnoza Mukhammatovna

*STUDENT OF THE BUKHARA STATE MEDICAL INSTITUTE NAMED
AFTER ABU ALI IBN SINO LABORATORY WORK-70910601 2ND YEAR MASTER
OF SPECIALTY*

Abstract. This article analyzes the comorbidities between gastric and duodenal ulcer diseases (gastritis, peptic ulcer) and chronic kidney disease (CKD) from a laboratory diagnostic and clinical perspective. The article considers the relationship between these two diseases and the complications that arise in their diagnosis, including the influence of factors such as nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and hypertension. Diagnostic methods used to assess the gastrointestinal system and renal function are discussed. In particular, endoscopy, serological tests, urinalysis, and kidney function tests are discussed. Diagnostic considerations for the diagnosis of peptic ulcer disease and nephropathy are also discussed, as well as the importance of laboratory tests and the correct assessment of clinical symptoms depending on the patient's condition. The article highlights the specific aspects of laboratory tests in the effective diagnosis and treatment of patients with gastric and duodenal ulcers and nephropathy.

Keywords: Stomach, duodenal ulcers, nephropathy, peptic ulcer disease, chronic kidney disease, NSAIDs, proton pump inhibitors, gastrointestinal bleeding.

Kirish. Oshqozon va oʻn ikki barmoqli ichak yarasi — bu oshqozon yoki duodenum shilliq qavatida chuqur nuqson (defekt) hosil boʻlishi bilan kechadigan kasallik boʻlib, uning rivojlanishida agressiv omillar (xlorid kislota va pepsin) bilan shilliq qavatning himoya mexanizmlari oʻrtasidagi muvozanat buzilishi asosiy rol oʻynaydi. Boshqa oshqozon kasalliklariga nisbatan PUD kamroq uchrasa-da, u hali ham umumiy populyatsiyada sezilarli darajada kasallanish sabablaridan biri boʻlib qolmoqda.

So‘nggi yillarda klinik tadqiqotlar PUD va surunkali buyrak kasalligi (CKD) o‘rtasida o‘zaro murakkab bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa CKD bilan kasallangan bemorlarda PUD rivojlanish xavfi ortadi, shu jumladan gastrointestinal qon ketish va boshqa jiddiy asoratlar kuzatiladi. Shu sababli PUD va buyrak faoliyati buzilishi xavf omillarini aniqlash va ularni erta baholash tibbiy amaliyotda muhim ahamiyat kasb etadi.

Birlamchi tibbiy-sanitariya yordam muassasalariga epigastral (qorinning yuqori qismi) og‘riq shikoyati bilan murojaat qilgan bemorlarning qariyb o‘ndan bir qismida bu belgining asosiy etiologik omili sifatida oshqozon yarasi aniqlanadi. Oshqozon yarasi kasalligining asosiy sabablari *Helicobacter pylori* infeksiyasi bo‘lib, u oshqozon yarasi kasalligi bilan og‘rigan bemorlarning taxminan 42% ga ta‘sir qiladi(2). Peptik yara kasalligining eng ko‘p uchraydigan xavf omillari qatoriga **Helicobacter pylori** infeksiyasi, nosteroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar (NSAID), surunkali stress holatlari, tamaki mahsulotlarini iste‘mol qilish hamda spirtli ichimliklarni qabul qilish kiradi.

Shuningdek, manbalarda peptik yara kasalligining asoratlari (qon ketish, perforatsiya, penetratsiya va stenoz), tashxislash usullari hamda davolashning ilmiy asoslangan tamoyillari batafsil bayon etilgan. Mavjud tibbiy adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, CKD bilan og‘rigan bemorlarda sog‘lom aholiga nisbatan HPUD tufayli oshqozon-ichakdan qon ketish xavfi ortadi (5). Shu bilan birgalikda AQShda har yili 10 000 kishi oshqozon yarasi kasalligidan vafot etadi (2). Global kasallik yukini o‘rganish natijalariga ko‘ra, 2017 yilda butun dunyo bo‘ylab 697,5 million CKD kasalligi qayd etilgan. Ushbu bemorlarning deyarli 30 foizi Xitoyda (132,3 million) va Hindistonda (115,1 million) yashagan, ammo Evropada bu holat kutilganidan pastroq bo‘lgan(1). Qon quyish ehtimoli CKD bo‘lmaganlar bilan solishtirganda, ACKD va buyrak transplantatsiyasi guruhlarida mos ravishda 21% va 34% ga sezilarli darajada oshdi. ACKD guruhi ham kasalxonada uzoqroq qolish ehtimolini oshirdi. Boshqa parvarish natijalari o‘xshash bo‘lib chiqdi (5). Ko‘ngil aynishi, qusish,

erta to'yish va epigastral og'riqlar kabi oshqozon belgilari odatda CKD bilan og'rigan bemorlarda qayd etiladi, buyrak etishmovchiligi bo'lganlarda bu kasallikning taxminiy darajasi 70% ni tashkil qiladi. Shunga qaramay, CKD bilan og'rigan bemorlarda oshqozon belgilarini keltirib chiqaradigan asosiy fiziologiya hali to'liq tushunilmagan(3). 2011 yildan 2018 yilgacha PPI yoki H2 bloker (H2B) terapiyasini boshlagan surunkali buyrak kasalligi (CKD) 3b dan 5 bosqichgacha bo'lgan kattalar bemorlarini o'z ichiga olgan retrospektiv kohort tadqiqoti o'tkazildi. Buyrak bilan bog'liq hodisalar xavfi Cox mutanosib xavf modeli yordamida baholandi, bu esa tuzatilgan xavf nisbati (HR) va 95% ishonch oralig'ini (CI) baholash imkonini berdi. Sezuvchanlik tahlillari, jumladan, moyillik ballarini moslashtirish, davolash tahlili va kichik guruh tahlili o'tkazildi. Kogortaga ESRDdan oldingi 83 432 bemor kiradi, ulardan 5138 nafari H2B va 1051 nafari PPI bilan davolangan. H2B dan foydalanadigan bemorlarga nisbatan PPI dan foydalanadigan bemorlarda ESRD ga o'tish ehtimoli sezilarli darajada yuqori bo'lgan (tuzatilgan HR, 1,495; 95% CI: 1,198–1,867). Xususan, omeprazol (sozlangan HR, 1.784; 95% CI: 1.079–2.951) va esomeprazol (sozlangan HR, 1.847; 95% CI: 1.332–2.561) ESRD va AKI xavfi yuqori bo'lgan(4). Huang va hamkasblari (2024) milliy populyatsiyaga asoslangan tadqiqotida proton nasos inhibitorlari (PPIs) bilan davolangan pre-ESRD bemorlarda buyrak funksiyasining yomonlashuvi tezlashgani aniqlangan. Ayniqsa, ular glomerulyar filtratsiya tezligi (eGFR) pasayishi va kreatinin darajasining ko'tarilishi kabi laboratoriya ko'rsatkichlarida sezilarli o'zgarishlar bo'lganini ta'kidlaydilar. Bu natijalar peptik yara davosida PPI preparatlari ishlatilganda renal laboratoriya parametrlarini muntazam kuzatish zarurligini ko'rsatadi(4).

Klinik ahamiyati. Biz surunkali buyrak kasalligi (CKD) bilan kasallangan bemorlarda, ayniqsa kasallikning oxirgi bosqichlarida, gastrit va oshqozon poliplari ko'proq uchrashini aniqladik. Ushbu natijalar CKDni gastrit va oshqozon poliplari rivojlanishi uchun potentsial xavf omili sifatida ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu zaif bemorlar guruhida asosiy patofiziologik mexanizmlarni

aniqlash va maqsadli profilaktik yoki terapevtik choralarni ishlab chiqish maqsadida qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazish muhim hisoblanadi. CKD bilan og‘rigan bemorlarda PUD rivojlanish ehtimoli sezilarli darajada ortadi va ko‘pchilik bemorlar ushbu holatni davolash uchun shifoxonada yotishni talab qiladi. Bundan tashqari, PUD rivojlanish xavfi hemodializ terapiyasi, bemorning tashxislangan holati (ambulatoriya yoki shifoxona sharoiti) hamda yara yuzaga keltiruvchi dorilar bilan bevosita bog‘liq. Peptik yara kasalligi oshqozon yoki o‘n ikki barmoqli ichak shilliq qavatida kislotali peptik omillar ta‘sirida paydo bo‘ladigan ochiq yaralardir. Klinik belgilar qorin og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi va og‘ir holatlarda qon ketish kabi asoratlarni o‘z ichiga oladi. Peptik yara kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik shuni ko‘rsatadiki, bemorlarni faqat oshqozon yoki o‘n ikki barmoqli ichak doirasida baholash yetarli emas; ularning buyrak holati, qon parametrlari va umumiy metabolik vaziyati ham e‘tibordan chetda qolmasligi lozim. Shu bilan birga, peptik yara davosida tez-tez ishlatiladigan dorilar, xususan NSAIDlar, buyrak perfuziyasini kamaytirishi va funksiyasini pasaytirishi mumkin, bu esa yara va buyrak kasalligi o‘rtasidagi klinik holatni yanada murakkablashtiradi. Laborator diagnostika, jumladan glomerulyar filtratsiya tezligi (eGFR), kreatinin darajasi, urinaliz va serologik tahlillar, bemorlarni erta tashxislash va asoratlarni oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, PUD va CKD bilan og‘rigan bemorlarni faqat oshqozon yoki duodenum belgilariga asoslanib baholash yetarli emas; ularning buyrak funksiyasi, qon parametrlari va umumiy metabolik holatini doimiy monitoring qilish zarur. Bundan tashqari, klinik amaliyotda bemorlarni ko‘p tarmoqli yondashuv bilan kuzatish tavsiya etiladi. Bemorlarning immunologik holati, surunkali yallig‘lanish ko‘rsatkichlari va elektrolit muvozanati laborator natijalar bilan birgalikda baholanib, PUD va CKD o‘rtasidagi murakkab bog‘liqlikni aniqlash va davolash strategiyasini individualizatsiya qilish imkonini beradi. Shu yondashuv asoratlarning erta aniqlanishiga, terapiya samaradorligini oshirishga va shifoxonada qolish muddatini kamaytirishga xizmat qiladi, shuningdek, bio-markerlar va serologik

ko'rsatkichlarning dinamik monitoringi orqali kasallik rivojlanishining prediktiv indikatorlarini aniqlash mumkin.

Xulosa: Ushbu ish oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalliklari (PUD) hamda surunkali buyrak kasalligi (CKD) o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni laborator va klinik diagnostika nuqtai nazaridan tadqiq qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, CKD bilan og'riqan bemorlarda PUD rivojlanish ehtimoli sezilarli darajada oshadi, jumladan, gastrointestinal qon ketish va boshqa jiddiy asoratlarni yuzaga kelishi mumkin. Shu bilan birga, PUDni davolashda ishlatiladigan dori vositalari, xususan NSAIDlar va proton nasos inhibitorlari (PPIs), buyrak qon ta'minoti va funksiyasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin, bu esa bemorlarning klinik holatini yanada murakkablashtiradi. Laborator diagnostika, jumladan glomerulyar filtratsiya tezligi (eGFR), kreatinin darajasi, urinaliz va serologik tahlillar, bemorlarni erta aniqlash va asoratlarning oldini olishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, PUD va CKD bilan og'riqan bemorlarni faqat oshqozon yoki duodenum belgilariga asoslanib baholash yetarli emas; ularning buyrak funksiyasi, qon ko'rsatkichlari va umumiy metabolik holati doimiy nazorat ostida bo'lishi zarur.

Bundan tashqari, klinik amaliyotda bemorlarni ko'p tarmoqli yondashuv bilan kuzatish tavsiya etiladi. Peptik yara va nefropatiya komorbidligini aniqlash, davolashdagi dori ta'sirini baholash, shifoxona yoki ambulatoriya sharoitida to'g'ri davolash strategiyasini belgilash hamda profilaktik choralarni aniqlash uchun laborator tekshiruvlarning xos jihatlari hisobga olinishi muhimdir.

Umuman olganda, ushbu maqola PUD va CKD o'rtasidagi klinik-laborator bog'liqlikni yoritib, xavf omillarini aniqlaydi va bemorlarning xavfsiz va samarali davolanishini ta'minlashda laborator va klinik monitoringning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Adabiyotlar

1. Simon, O.A., Frim, L., Farkas, N. et al. Renal dysfunction contributes to deteriorated survival outcomes in patients with upper and lower gastrointestinal bleeding: insights from a cohort study of 1160 cases. *Sci Rep* 15, 3781 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-87969-7>
2. 2024 Dec 3;332(21):1832-1842. doi: 10.1001/jama.2024.19094. Peptic Ulcer Disease: A Review Nimish Vakil 1 Affiliations Expand PMID: 39466269 DOI: 10.1001/jama.2024.19094
3. *Gastrointest. Disord.* 2023, 5(3), 329-339; <https://doi.org/10.3390/gidisord5030027>
4. Huang, CH., Tsai, CJ., Su, CC. et al. Accelerated risk of renal disease progression in pre-ESRD patients with proton pump inhibitors use: a nationwide population-based study. *BMC Nephrol* 25, 469 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12882-024-03867-6>
5. He M, Gillespie A. Hemorrhagic peptic ulcer disease in advanced CKD and kidney recipients: incidence, risk factors and outcomes. Presented at: the National Kidney Foundation Spring Clinical Meetings; April 9-13, 2025; Boston, Massachusetts. Poster G-347.
6. *The American Journal of Gastroenterology* [118\(10S\):p S1413, October 2023.](#) | DOI: 10.14309/01.ajg.0000957252.34234.08
7. *Peptic Ulcer Disease Risk in Chronic Kidney Disease* – populations based clinical study.
8. Hideharu Ogiyama va boshqalar: *Renal dysfunction as independent risk factor for rebleeding after ulcer hemostasis.*
9. PMC klinik tadqiqoti: *Ulcer bleeding in hemodialysis and CKD patients.*